

ЧЕТДАН ОЛИБ КЕЛИНГАН НАСЛДОР БУҚАЛАРНИ ИҚЛИМ ШАРОИТИГА МОСЛАШИШ ДАВРИДА РИВОЖЛАНИШИ ВА ЭКСТЕРЬЕРНИ ШАКЛЛАНИШИ

¹Досмухамедова М. Х., ²Ходжаев У. Т.

¹Тошкент давлат аграр университети, к.х.ф.д профессор

²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университетининг Тошкент филиали доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11428305>

Аннотация. Четдан олиб келинган буқаларни парваришлашда уларга қўйилган стандарт талаблар асосида амалга оширилиши зарур. Асосан қўш маҳсулдорлик гўшт – сут йўналиши бўйича симментал буқаларни ривожланиши даражасида кўриши мумкин. Бунда 1 та яхшиловчи ва 4 та яхшиланувчи лидер гуруҳларига хослиги билан ўрин тутди. 4 та яхшиловчи лидер гуруҳига 10 баллик ва 1 та яхшиловчига 5 баллик системада баҳоланган. Ушбу буқалар сут гўшт йўналишидаги швиц зотидан ривожланиши билан устунлик қилган.

Калим сўзлар: зот, лидер, мутлоқ, вазн, ривожланиши.

Аннотация. При уходе привезенными из-за границы быками необходимо руководствоваться стандартными требованиями, предъявляемыми к ним. В основном, по уровню развития симментальских быков можно наблюдать удвоение продуктивности в мясо–молочном направлении. В этом случае 1 улучшающий и 4 улучшаемые занимают особое место среди групп лидеров. 4 улучшаемые были оценены по 10-балльной системе, а 1 улучшающий - по 5-балльной системе. У этих быков шведской породы преобладало развитие мясо-молочной продуктивности.

Ключевые слова: порода, лидер, абсолют, вес, развитие.

Abstract. When caring for bulls brought from abroad, it is necessary to follow the standard requirements for them. Basically, according to the level of development of Simmental bulls, it is possible to observe a doubling of productivity in the meat and dairy sector. In this case, 1 betterer and 4 betterers occupy a special place among the leadership groups. 4 betters were rated on a 10-point system, and 1 betterer was rated on a 5-point system. The development of meat and dairy productivity prevailed in these Swedish bulls.

Keywords: breed, leader, absolute, weight, development.

Сут-гўшт йўналишидаги зотли буқаларни ривожланиши . Қўш маҳсулдор йўналишидаги швиц ва симментал (флегфих) зотли буқаларни ривожланиш даражасини аниқладик. Зотлар тирик вазнига қараб озиклантирилган бўлса-да, тўла қийматли озиклантириш амалга оширилган. Шу боис зотлар, гуруҳлардаги буқалар тирик вазни ўзаро фарқланади. Бунда уларни индивидуал хусусиятлари ва озиклантириш шароитлари инобатга олинган.

Швиц зотли буқалар тирик вазнини ўзгариши. Йирик шохли молларнинг Швиц зоти Ўзбекистоннинг иқлим шароитига яхши мослашган бўлиб, кўп йиллар давомида соф ҳолда урчитилади ва маҳаллий қорамолларни чатиштиришда фойдаланилади. Улар тирик вазнини ўзгаришида ўзаро индивидуал фарқланишлик кузатилади. 1-жадвал.

Тажрибада 5 та буқани ривожланиши ўрганилган. Улардан 1 таси яхшиловчи ва 4 таси яхшиловчи лидер гуруҳга хос. Уларнинг 4 таси ривожланиши бўйича 10 балл билан баҳоланган бўлса, 1 таси 5 балл билан баҳоланган. Ривожланиш ҳолати стандарт талабларидан юқорилиги билан характерланади. Ўртача 38 ойлик лидер буқалар тирик вазни 758 килограммга етиб, йил мобайнида 115 кг мутлоқ вазн ёки 320 граммдан ўртача кунлик ўсишни ташкил қилган.

1-жадвал. Швиц зотли наслдор буқа тирик вазнининг иқлимга мослашиш даврида ўзгариши

т/р	Наслдор буқа		Тирик вазни ўзгариши					Ривожланиш даражаси		Мутлоқ ўсиш, кг		Ўртача кунлик ўсиш			Иқлимга мослашиш даражаси	
			2017 й.		2018 й.		2020 й.									
	лақаби	ИНВ	Ёши, ой	Тирик вазни, кг	Ёши, ой	Тирик вазни, кг	Ёши, ой	Тирик вазни, кг	кг	%	2017-2018 й.й.	2018-2019 й.й.	2017-2018 й.й	2018-2020 й.й	Ш.ж. ёзда 2020 й.	
									Яхшиловчи буқалар							
1	Хобот	16518107	18	480	30	750	42	830	350	73	270	80	750	222	727	юқори
									Яхшиловчи лидер буқалар							
1	Жесур	16518172	14	420	26	630	38	750	330	79	210	120	583	333	455	ўрта
2	Дорито	52205634	13	400	25	570	37	680	280	70	170	110	472	306	636	паст
3	Антенна	16582076	13	420	25	670	37	805	385	92	250	135	694	375	955	ўрта
4	Жесимо	51803578	15	440	27	700	39	795	355	81	260	95	722	264	773	юқори
Ўртача:			14	420	25,8	642	38	758	338	81	222	115	618	320	705	

“Антенна” лақабли буқа 37 ойлигида энг юқори 805 кг тирик вазнга етган. “Хобот” ва “Жесимо” лақабли буқаларнинг 2020 йилнинг ёз даврида ўртача кунлик ўсиши энг юқори бўлиб, 727-773 граммни ташкил этган.

360 кунлик даврида ўртача кунлик тирик вазнининг ўсиш даражасини пастлиги тўлақимматли озиклантирилмаганлигидан далолат беради. Бу борадаги чора-тадбирларни амалга ошириш талаб этилади.

Швиц зотли буқаларнинг ривожланиши ўз зотига хос бўлиб, иқлимга ўртача ва юқори даражада мослашиб боргани кузатилади. 2019 йилда ривожланиши бўйича энг юқори кўрсаткичлар “Хобот” ва “Жесур” буқаларига хос, уларнинг ўртача кунлик вазн ўсиши 727-773 граммни ташкил этган.

Энг паст кўрсаткич “Дорито” лақабли буқада 306 граммга тенг. 2020 йили ёз фаслида зот бўйича “Жесимо” ва “Антенна” лақабли буқаларда 773-955 килограммни ташкил этган.

Симментал (Флекфих) зотли буқалар тирик вазни ўзгариши. Симментал йирик сут-гўшт йўналишидаги зотлардан бири бўлиб, озиклантириш шароитларига талабчандир. Ушбу зотли моллар маҳсулдорлиги бўйича юқори бўлиб, ташқи табиий шароитларга тез мослашиб боради. Ушбу зотга мансуб 6 та буқанинг тирик вазни ўзгариши ўрганилди. Улардан 2 боши яхшиловчи буқалар ва 4 таси яхшиловчи лидер буқалар гуруҳларига хос.

Ушбу зотли буқаларни барчаси озиклантириш шароитларида зот стандарт талабларидан юқори даражада ривожланиб борган ва 10 балл билан баҳоланган.

Яхшиловчи гуруҳлардаги “Отело” лақабли буқани 42 ойлигидаги тирик вазни 910 килограммга етиб, ёз даврида ўртача кунлик вазн ўсиши 909 граммни ташкил этган. Яхшиловчи лидер буқалар гуруҳида ўртача 37 ойлик буқаларнинг тирик вазни 880 килограммга тенглашган ва ўртача кунлик ўсиши 568 граммдан тўғри келган (18-жадвал) 2-жадвал.

Тажиба гуруҳларидаги “Епиграф” ва “Хероз” лақабли буқалар энг юқори тирик вазни билан характерланади. Уларнинг 37 ойлигидаги тирик вазни 920 ва 950 килограммни ташкил қилиб, ўртача кунлик ўсиши 455-545 граммга тенг. 360 кунлик тирик вазн ўсиши 180 килограммдан 340 килограммгача етган.

Симментал (Флекфих) зотли буқалар, бир хил ташқи муҳит шароитларида бошқа зотли буқалардан ривожланиши бўйича устинлик қилган. Зотларга хос бўлган ривожланиш потенциалига эришишдаги барча чора-тадбирларни амалга ошириш зарур.

Симментал (Флекфих) зотли буқаларнинг иқлимга мослашиш даражаси юқори бўлиб, юқори даражадаги ривожланиши кузатилди. 2020 йили уларнинг ўртача тирик вазни 37 ойлигида 880 килограммга тенглашди. Айримларининг тирик вазни эса 950 килограммга етди. “Епиграф” ва “Хероз” лақабли буқаларнинг мутлоқ вазн ўсиш даражаси 920-950 кгни ташкил этди.

Ушбу буқалар сут-гўшт йўналишидаги швиц зотидан ривожланиши бўйича устиворлик қилган. Энг юқори кўрсаткичлар (778-1000 грамм) “Епиграф”, “Отелло” ва “Хероз” буқаларига хос. Буқа гуруҳлари бўйича ўртача кунлик ўсиши 667-797 граммга тенг.

2020 йил натижасига кўра қиш даврининг фавқулодда экстенсив озиклантириш шароитига тушиб қолганда, буқаларни ривожланиши тўхтаб уларнинг тирик вазини январь-апрель ойларида, айримлариники эса, июль ойига қадар бир хил меъёрда сақланган. Бу даврда гуруҳлардаги айрим буқалар экстенсив озиклантириш шароитига бардош беролмай тирик вазни ва семизлик даражаси кескин пасайиб кетган. Натижада улар уруғ бермай қўйган ва брак қилиниб, подадан чиқарилган.

2019-2020 ва 2020 йиллар даврларида уруғ бермаган 22 бош буқа (36,7%) брак қилиниб, подадан чиқарилган. Шу жумладан, швиц зотидан 5 бош ёки 50% буқалар (Пукар, Химон, Хоббо, Васка, Пашка). Улар янги иқлим ва экстенсив (қиш даврида) озиклантириш шароитига бардош беролмай мослашмаган. Ушбу ҳолатлар ва бошқа ирсий урчишдаги сабаблар салбий таъсир қилганлик ҳолатлари кузатилди.

Хулоса. Шунини хулоса қилиш керакки четдан келтирилган буқаларнинг парваришда симментал (флегфих) буқаларининг ривожланиши айнан сут гўшт йўналишидаги швиц зотидан ривожланиши билан устунлик қилади. Бунда албатта озиклантириш шароити, сақлаш шароити, шароитга тез мослашувчанлиги эътиборга олиниши зарур.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Рўзиев Н.Р. Қизил чўл ва англери зотлари генотидаги биринчи туққан сигирларнинг тирик вазни ва сут маҳсулдорлиги. Номзод. дисс. Тошкент, 2012, б. 92-95.
2. Носиров У.Н. «Ўзбекистонда наслчилик иши ва наслчилик базасини такомиллаштириш муаммолари» Ж. “Зоотехния”, Т., №10, 2009 й., б.15.

3. Мақсудов И., Мамадиев О.А. Сутчилик қорамолчилигини ривожлантириш. “Республикада чорвачиликни ривожлантириш ва соҳада озуқа базасини мустаҳкамлашнинг устувор вазифалари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференция.-Тошкент. 2011. Б. 39-41.